

ФАРИДУДДИН АТТОРНИНГ ТАЗКИРАТУЛ АВЛИЁ АСАРИДА НАКИМ ТЕРМИЗИЙ ТИМСОЛИ.

Аннотация:

Ушбу мақолада Фаридуддин Атторнинг Тазкиратул Авлиё Асарида Наким Термизий Тимсоли Хаким Термизийнинг хаёти ва ижодий мероси олимларимиз гумонидан бир кадар урганилган. Жумладан тарих фанлари доктори. Хаким Термизий уз асарларида ислом тарихи, таълимоти, суфизм назарияси, хадис илми, ахлох-одоб, турли тарикатлар хақида бекиёс мулохазаларини баён этган

Калит сўзлар:

Хаким Термизийни, Аллоҳга, муҳаббат, гапиради, одамлар, ўртасида, фиску, фасод таркатади, бидъатга, етаклайди, нубувватликни, даъво, "Тазкиратул авлиё"

КИРИШ

Фаридуддин Атторнинг "Тазкиратул авлиё" асарда баёни келтирилган 19 нафар машхур авлиё баёни қўшилган.

-36 ҳинд машойихи қўшилган.

-100дан ортиқ туркий машойихлар, жумладан, Абу Мансур Мотрудий, Ahmad Яссавий, Паҳлавон Mahmud, Бобо Қурқут, Шайх Санъон, Хўжа Боязид ва Навоий замондошларидан Мавлоно Лутфий, Muhammad Табадгоний ва бошқалр қўшилган.

Хаким Термизий Абу Мухаммад Мансур Козий, Абу Мансур Али Хиравий, Абу Али Хасан Журжоний, Абубақр Варрок, Ахмад ибни Мухаммад ибни Исо, Мухаммад ибни Жафар сингари унлаб буюк шахсларнинг устозидир. Алломадан бизга кадар «Китоб-ул-эхтиё-тот», «Китоб-ул-хаж ва асрорихи», «Китоб хакикат ул- одамия», «Китоб ул-акд ва хаво», «Баен ул-касб», «Адаб ун-нафс», «Китоб ул-зиезат», «Китоб ул-фурук» сингари элликдан зиед асарлар мерос булиб колган. Алишер Навоий олимнинг каламига мансуб Куръоннинг тугалланмаган тафсири мавжудлигини хам кайд этган. Хаким

Термизийнинг хаёти ва ижодий мероси олимларимиз гомонидан бир кадар урганилган. Жумладан тарих фанлари доктори. Ҳаким Термизий уз асарларида ислом тарихи, таълимоти, суфизм назарияси, хадис илми, ахлох-одоб, турли тарикатлар хақида бекиёс мулохазаларини баён этган.

Айни вақтда у уз таълимотининг янгилигини ҳам биларди ва шу боис уша давр илмий доиралари микёсида узига хос уринни эгаллаб, шу пайтдаги билиш (ал-маърифат) назариялари уртасида уз мақомига эга бўлишга алоҳида эътибор билан қаради. Шунга қура ҳам асарларининг аксар қисмига ёзган муқаддимасида билиш назарияси ва турли билимлар хақида жиддий тарздаги гоёларни илғари сурган».

Ҳаким Термизий ҳаётининг учинчи босқичи Қуръони қаримни ёд олиш ва уни чуқур ўрганиш билан бевосита боғланган. Бу пайтда у Маккаи муқаррамага етиб борган эди. У Аллоҳнинг қаломини ёд олишга алоҳида иштиёқ билан киришади, кечани қундузга улаб уни ёд олади, бу машғулотдан унинг қалби ҳаловату завқ-шавққа тўлади. Бинобарин, шу даврда у рўза тутиш, намоз ўқиш, Қуръон тиловат қилиш каби ибодатларга батамом берилиб кетди. Лекин шу билан бирга, бу даврда у муайян бир усул ёинки бирон-бир хос тарикатга эга эмасди. Унинг ўз таъбири билан айтганда, токи унинг қўлига Антокийнинг китоби тушгунга қадар шу йўсунда ҳаёт кечирган, кейин эса Антокийнинг фикрларидан таъсирланиб, ўз нафсининг риёзат (риёзат ан-нафс) чекишига йўл қўйган. Шу пайтдан эътиборан унинг ҳаётида узоқ ва машаққатли бошқа бир давр бошланадики, бунда у ўзини аямасдан риёзат чекишга, хилма-хил имтиҳону синовларга мубтало қилди. У узлат ва хилватни, одамлардан ўзини четга олиб яшашни ихтиёр этди.

Бу жараёнлар оқибатида у ўз тарикатини яратдики, натижада, кечалари унинг атрофида кўплаб издошлари ва маслақдошлари тўпланишиб, баҳсу мунозаралар уюштирар, дуо ва тазаррулар билан ўз шуурларини изҳор қилардилар. Афтидан, мана шу баҳсу мунозаралар пайтида ўзининг чуқур мазмунга эга бўлган сўфийлик тажрибалари ҳақидаги ошқора баёнотлари туфайли диний масалаларнинг баъзи жиҳатлари, хусусан, илм ар-раъй ёки илм ал-осор, ҳатто тасаввуф илмларига доир фикрлари билан ўз замонидаги қатор олимларнинг қаҳру ғазабини кўзгаб, уларнинг

шиддатли хужумларига дучор бўлди. Натижада, Ҳаким Термизий ҳақида гап-сўзлар кўпайиб, уни ҳавойи гапларга берилишда ва бидъатда айблай бошладилар.

Ҳадис ривоятчилари томонидан билдирилган тухматларда у ҳадисшунос олим ҳам эмас, ривоятчилар тоифасига ҳам кирмайди. У ўзининг яроқсиз китобларини ҳадислар билан тўлдириб, уларни ривоят ҳам қилинмайдиган, эшитилмайдиган ҳам хабарлар билан қалаштириб ташлаган.

Мутасаввифлар томонидан билдирилган тухматларда ҳам у ҳақиқатга хилоф ишларда айбланиб, бу ҳаракатлари билан у фақиҳларнинг қоидасидан чиққан ва ҳар қандай дашном ва таъналарга сазовор киши сифатида тасвирланган. Хуллас, айбловчиларнинг ҳаракатлари шу даражага бориб етдики, улар Балх ҳокимига хабар юбориб, Ҳаким Термизийни Аллоҳга муҳаббат ҳақида гапиради, одамлар ўртасида фисқу фасод таркатади, уларни бидъатга етаклайди, нубувватликни даъво қилади, деб айбладилар.

МАВЗУНИНГ АҲАМИЯТИ:

Мана шу пайтдан эътиборан Ҳаким Термизийнинг ҳаётида бешинчи босқич бошланади – бунда у хилват ва узлатдан чиқиб, одамлар сари юзланади. Натижада, унинг фазлу фазилати тўла намоён бўлиб, алломанинг номи тилларда зикр қилина бошлайди, унинг атрофида тўпланадиган халқнинг сони кундан-кунга оша бориб, улар ҳатто унинг ҳовлисига сиғмай кетади, йўлаклару масжид ҳам одамларга тўлади. Ана шундан кейингина барча у ҳақидаги миш-мишлар ноҳақ тухматлар ва ёлғон-яшиқ бўҳтонлардан бошқа нарса эмаслигини тушуниб етдилар ва унга нисбатан ҳурмату эҳтиромларини намоён қилдилар.

Манбаларга таяниб, яна айтиш мумкинки, Ҳаким Термизий фаолиятининг кейинги икки босқичи илмий-ижодий нуқтаи назардан ғоятда самарали ва баракали бўлган. Чунончи, айнан шу даврда унинг фаолиятида кенг омма билан мулоқот, унинг атрофида кўп сонли шогирдлари ва издошларининг тўпланиши ва энг муҳими, узоқ йиллар давомида шаклланган қарашлари, фикрмулоҳазалари ва ҳаётий тажрибаларини тўплаб, ўзининг ўлмас асарларини яратдики, бу асарлар

буюк бир маънавий мерос сифатида ислом маданияти, айниқса, тасаввуф илми тараққиётига салмоқли ҳисса бўлиб қўшилди.

Ҳаким Термизийнинг қаламига мансуб асарлар ҳақида ёзган муаллифлар, унинг асарларининг сони ҳақида турли рақамларни келтиришган. Баъзиларнинг фикрларига кўра, бу асарлар сони тўрт юзтага яқин бўлса, яна бошқалар Ҳаким Термизий саксонга ёки қирқта асар яратгани ҳақида ёзганлар. Ҳаким Термизийнинг бизгача етиб келган асарлари унинг илмий меросининг муҳим қисмини ташкил қилади. Мана шу асарларидан, энг аввало, Пайғамбар (с. а. в.)нинг ҳадисларига бағишланган “Наводир ал-усул фи маърифат ахбор Расул” (“Расулуллоҳ хабарларини билишда нодир усуллар”) номли асарини тилга олиш керак. Бу асар “Салват ал-орифин ва бўстон ал-мувахҳадин” (“Орифлар овунчоғи ва Аллоҳнинг ягоналигига ишонувчилар бўстони”) номи билан ҳам аталади.

Алломанинг кейинги йилларда нашр этилган асарларидан тасаввуфга оид икки асарини кўрсатиш мумкин. Улардан бири “Китоб ҳақиқат ал-одамиййа” (“Инсоният ҳақиқати тўғрисида китоб”) ва иккинчиси “Адаб ун-нафс” (“Нафс одоби”) номли асардир.

Ҳаким Термизий асарларининг аксар қисми қўлёзма ҳолда жаҳоннинг йирик шаҳарларидаги китоб хазиналарида сақланади. Уларни бир қадар шартли равишда беш гуруҳга (мажмуага) бўлиш мумкин. Алломанинг асарлари кўпроқ Париж, Қоҳира, Дамашқ, Искандария, Истанбул ва Лондон каби шаҳарлардаги қўлёзмалар жамғармаларида сақланади.

Ҳаким Термизий асарларининг мазмун-моҳиятига кўра уларни бир қанча гуруҳга бўлиш мумкин. Бир туркум асарлари аллома томонидан илм толибларига ўқилган маърузалар, матнлар шаклида бўлса, бошқа бир туркум рисоаларини аллома турлитуман муносабатларга бағишлаб ёки ундан савол тарзида сўралган масалаларга жавоб, ўзига билдирилган эътирозларга раддия ёхуд бирон мураккаб, чигал масаланинг баёни ёинки дўсту биродарларига йўлланган мактублар ташкил қилган. Шу боисдан ҳам, бу туркумга кирган рисоалар Ҳаким Термизийнинг бутун умри давомидаги илмий-ижодий фаолиятининг ўсиши билан тадрижий

равишда, босқичма-босқич такомиллашиб борган дейиш мумкин. Асарлар мазмуни ва хусусиятларига қараб уларни мутафаккир яшаган даврдаги илмфаннинг бирор соҳасига мансуб этиш ҳам қийин. Бинобарин, унинг асарларини тўлиғича на тасаввуфий, на ҳадис илмлари ва на фалсафий асарлар ёки бўлмаса, калом ёки фикҳ илмлари жумласига ҳам мансуб этиб бўлмайди.

Алломанинг илмий-ижодий фаолиятини ўрганган қатор тадқиқотчилар таъкидлаган— ларидек, Ҳаким Термизий асарлар таълиф ва тасниф этишда ўз даврида мавжуд бўлган йўлдан юрмади, балки у ўз диний қарашлари ва тасаввурларидан келиб чиқиб, ўзига хос бўлган алоҳида йўлни танлади.

Ўша пайтлар диннинг асл моҳиятини бузиб, залолатга ботган тоифалар кўпайган бир давр бўлганини инобатга олсак, буюк аллома Ҳаким Термизийнинг илму урфон йўли ислом динининг ҳақиқий, асл моҳиятини тўғри талқин қиладиган ва жамият учун ғоятда муҳим ва фойдали йўл бўлгани янада равшанлашади.

ХУЛОСА

Хулоса килиб айтганда Ҳаким Термизий ижодида жамият манфаатини химоя қилиш, инсон камолотини кузлаш, уни шарафлаш, илм- маърифат тарғиби, узоқлар, назарий фикрларини собитлик билан химоя қила билиш бош масала булганким, бу барча замонлар долзарбдир.

Наким Термизий ҳанафий мазҳабида бўлган. Асарларида турли диний оқимларнинг қарашларига танқидий фикрларини билдирган. Аллома фикҳ соҳасида ўзига хос янги йўналишни тизимга солиб берди. Чунончи, ислом ҳуқуқида "мақосид аш-шариъа", яъни шариат аҳкомларидан кўзда тутилган мақсадларга етибор қаратиш орқали ҳукм чиқариш услубиятини ишлаб чиқди. Бу еса бирор масалада ҳукм чиқарилаётганда шаръий ҳукмдан кўзда тутилган ҳикматни, унинг мақсадларини инобатга олишни тақозо етар еди. Наким Термизийнинг "Исбат илал фил-амр ван-наҳй" (Илоҳий буйруқлар ва қайтариқлар сабабларининг тасдиқ-исботи) асари айнан шу мавзуга бағишланган. Алломанинг "Ҳаж ва асроруху", "Салот ва мақосидуха" асарлари ҳам мақосид аш-шариъа

йўналишида ёзилган илк асарлардан ҳисобланади. Нақим Термизий асослаб берган бу йўналиш ислом оламида ҳозирга қадар амалий ифодасини топиб келмоқда.

Жумладан, айрим мутаассиб кучларнинг диний матнларга кўр-кўрона ёндашув ва талқинлари қанчалик асоссиз ва саёз эканини улугъ алломанинг асарлари билан танишгач, билиб олиш мумкин. Нақим Термизийнинг ижоди жуда серқирра бўлиб, у ислом илмларининг кўплаб жабҳаларини қамраб олган. Асарлари чуқур мушоҳадага, инсоннинг кўнглида кечаётган енг нозик жиҳатларга еътибор қаратишга ундаши билан диққатга сазовор. Алломанинг асарлари араб тилида бўлиб, айримларининг тили жуда мураккаб. Бу еса унинг араб тилини мукаммал билгани, унинг нозик жиҳатларидан ҳам хабардор бўлганидан далолат беради. Ҳатто, айрим араб тадқиқотчилари Нақим Термизий асарларидаги тил савиясига юқори баҳо бериб, у кишининг келиб чиқиши араблардан эканини исботлашга уриниб ҳам кўришган.

Аллома қуйидаги соҳаларда самарали ижод қилгани маълум: тафсир, ҳадис, фикҳ, калом, ислом фалсафаси, тасаввуф тарихи, тасаввуфий қарашлар.

Мустақиллик йилларида Нақим Термизийнинг илмий мероси унинг она юртида кенг миқёсда ўрганилишига имкониятлар яратилди. Унинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида рисоалар ёзилди, асарлари ўзбек тилига таржима қилинди, фильмлар ишланди, мероси ва илмий фаолияти юзасидан илмий ишлар ёқланди. Булар билан бир қаторда кўплаб бошқа олим ва тадқиқотчилар алломанинг бебаҳо асарлари, мукаммал таълимоти, ҳикматли мероси устида қатор изланишлар олиб бориб, очилмаган янги кашф қилмоқдалар.

Хулоса килиб айтганда Ҳаким Термизий ижодида жамият манфаатини химоя килиш, инсон камолотини кузлаш, уни шарафлаш, илм- маърифат тарғиби, уз

гоялари, назарий фикрларини собитлик билан химоя кила билиш бош масала булганким, бу барча замонлар долзарбдир.

Накім Термизий ханафий мазхабида бўлган. Асарларида турли диний оқимларнинг қарашларига танқидий фикрларини билдирган. Аллома фикҳ соҳасида ўзига хос янги йўналишни тизимга солиб берди. Чунончи, ислом ҳуқуқида "мақосид аш-шариъа", яъни шариат аҳкомларидан кўзда тутилган мақсадларга еътибор қаратиш орқали ҳукм чиқариш услубиятини ишлаб чиқди. Бу еса бирор масалада ҳукм чиқарилаётганда шаръий ҳукмдан кўзда тутилган ҳикматни, унинг мақсадларини инобатга олишни тақозо етар еди. Накім Термизийнинг "Исбат илал фил-амр ван-наҳй" (Илоҳий буйруқлар ва қайтариқлар сабабларининг тасдиқ-исботи) асари айнан шу мавзуга бағишланган. Алломанинг "Ҳаж ва асроруху", "Салот ва мақосидуха" асарлари ҳам мақосид аш-шариъа йўналишида ёзилган илк асарлардан ҳисобланади. Накім Термизий асослаб берган бу йўналиш ислом оламида ҳозирга қадар амалий ифодасини топиб келмоқда.

Жумладан, айрим мутаассиб кучларнинг диний матнларга кўр-кўрона ёндашув ва талқинлари қанчалик асоссиз ва саёз эканини улуг ʼ алломанинг асарлари билан танишгач, билиб олиш мумкин. Накім Термизийнинг ижоди жуда серқирра бўлиб, у ислом илмларининг кўплаб жабҳаларини қамраб олган. Асарлари чуқур мушоҳадага, инсоннинг кўнглида кечаётган енг нозик жихатларга еътибор қаратишга ундаши билан диққатга сазовор. Алломанинг асарлари араб тилида бўлиб, айримларининг тили жуда мураккаб. Бу еса унинг араб тилини мукамал билгани, унинг нозик жихатларидан ҳам хабардор бўлганидан далолат беради. Ҳатто, айрим араб тадқиқотчилари Накім Термизий асарларидаги тил савиясига юқори баҳо бериб, у кишининг келиб чиқиши араблардан эканини исботлашга уриниб ҳам кўришган.

Аллома қуйидаги соҳаларда самарали ижод қилгани маълум: тафсир, ҳадис, фикҳ, калом, ислом фалсафаси, тасаввуф тарихи, тасаввуфий қарашлар.

Мустақиллик йилларида Накім Термизийнинг илмий мероси унинг она юртида кенг миқёсда ўрганилишига имкониятлар яратилди. Унинг ҳаёти ва фаолияти

хақида рисолалар ёзилди, асарлари ўзбек тилига таржима қилинди, фильмлар ишланди, мероси ва илмий фаолияти юзасидан илмий ишлар ёқланди. Булар билан бир қаторда кўплаб бошқа олим ва тадқиқотчилар алломанинг бебаҳо асарлари, мукамал таълимоти, ҳикматли мероси устида қатор изланишлар олиб бориб, очилмаган янги кашф қилмоқдалар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Кныш Д. А. Ал-Хаким ат-Тирмизи //Ислам на территории бывшей Российской империи. Вып. I. Издательская фирма Восточная литература.-Москва: 1998.
2. Кочнев Б.Д. VIII аср-ХIII аср бошларида Термизнинг сиёсий тарихи //Термиз буюк йўллар чорраҳасидаги кўҳна ва янги шаҳар.-Тошкент: Шарқ, 2001
3. Массон М. Е. Надписи на штукатурке из архитектурного ансамбля у мавзолея Хаким-и Термизи //Археология Средней Азии. V, Ташкент, 1960.
4. Махмуд ибн Вали. Моретайн. Введение, перевод и примечание Б. Ахмедова.-Ташкент: Фан, 1977.
5. Мирзо Кенжабек. Термиз таърихи.-Тошкент: Ўзбек истон Миллий қомуси, 2001.
6. Муртазов Б. Аннаев Т. Термизий алломалар. //Сурхон тонги. 2002, 13, 30 март.